

DUTOR CHOLG'U ASBOBI TARIXI VA BUGUNGI KUNDA O'ZBEK IJROCHILIK SAN'ATIDAGI O'RNI

Qodirova Zilola Rajabboyevna

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali

3-bosqich talabasi

qodirovazilola656@gmail.com

+998886565553

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18218900>

Annotatsiya: Dutor cholg'u asbobi nafaqat O'zbek balki tojik, Turkman, qozoq va uyg'ur xalqlari O'rtasida keng tarqalgan bo'lib, ushbu maqolada dator cholg'u asbobining tarixi, rivojlanish bosqichlari va bugungi kundagi o'zbek cholg'uchilik san'atidagi o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Dutor, Do'mbra, Pipa, Pomuz, Panduri, Saz, musiqa, madaniyat, sozanda, cholg'u, nota.

Tarixdan ma'lumki, O'zbek xalq cholg'ulari musiqaning barcha tarmoqlariga mos shakllanib, asrlar osha rivojlanib kelgan. Milliy cholg'ular tarixi va ularning hozirgi kungacha bosqichma-bosqich rivojlanib kelayotganligini ajdodlarimizning musiqa madaniyatiga oid eng qadimiy ma'lumotlarida, xususan hududimizdagi qoyatoshlarda chizilgan tasvirlarda, arxeologik qazilmalar paytida topilgan ashyolarda qolaversa, turli bosma nashrlarga ishlangan rasm va miniatyura shaklida berilgan tasvirlarda ko'rishimiz mumkin.

O'zbek milliy cholg'ularining ijrochilik tarixini o'rganar ekanmiz bunda o'rta asrlar musiqa ilmiga oid asarlar asosiy manbalardan bo'lib hisoblanadi. Milliy cholg'ularimizning tarixiy jarayonlarini bilish, o'rganish, o'sha davrda yashab ijod qilgan olimlarning asarlarida keltirilgan. Ana shunday qadimiy-tarixiy cholg'u sozlaridan biri bu dator cholg'u asbobidir. Dutor cholg'usi xususidagi dastlabki ma'lumotlarni Mavlono Zaynulobidin al Xusayniyning Alisher Navoiyga bag'ishlangan "Musiqiy ilm va amaliyot qonuni" risolasida uchramiz. XV asrning ikkinchi yarmida bitilgan bu risolada o'sha zamonda kvarta intervali oralig'ida sozlanuvchi, o'n bir pardaga ega bo'lgan dator asbobi tavsiflanadi.

Bizga ma'lumki, o'zbek musiqa ijrochiligi, boshqa sharq xalqlari musiqalari kabi o'ziga xos sayqallarga boy, dardli va tarovatli ohanglar tarannum etishga asoslangandir. Cholg'u sozini ijrochi qo'lida ushlab holatidan, toki mukammal ovozlar talqinigacha bo'lgan jarayonlarni bolalar musiqa va san'at maktablarida o'rgatilib kelinadi.

"Dutor" (ikki tor) atamasining kelib chiqishiga sozni shakllari o'xshash torli sozlardan farqlash asosiy sabab bo'lgan. Dutorga o'xshash cholg'ularni Ozarbayjonda "Saz", gruzinlarda "Panduri", qirg'izlarda "Komuz" qozoqlarda

“Do‘mbra” va xitoylarda “Pipa” atamaları bilan sozandachilik amaliyotida qo‘llanib kelingan. Dutor-forscha “ikkita tor” degan manoni anglatadi.

“Dutor musiqiy merosimizning ibtidoiy belgilaridan biri ekanligi aniq. Arxeologlar O‘zbekiston hududida olib borgan arxeologik qazilmachilik ishlari natijasida topgan musiqiy asarlar va rasmlar qatorida dutorsimon ya’ni ikki torli cholg‘ular ko‘plab uchraydi. U cholg‘ularning asl nomlari bizgacha yetib kelmagan bo‘lsada, shakli-shamoiliga ko‘ra dator toifasidagi asbob ekanligiga shubha qoldirmaydi¹.

Bugungi cholg‘umizga yaqin ma’nodagi “dutor” atamasi Alisher Navoiy homiyligida yaratilgan Zaynulobiddin Husayniyning “Qonuni ilmiy va amaliy musiqiy” risolasida ilk bor tilga olinadi. Husayniyning dalolat berishicha bu cholg‘u qadimda “barbat” (lug‘aviy ma’nosi “urdaksiyna”) deb yuritilganligi qayd etiladi. Barbat esa o‘z navbatida Faxriddin Roziyning “Miftox al-ulum” qomusining ilmi musiqiyga oid bo‘limida islom tamaddunida “ud” nomi bilan mashhur bo‘lgan mo‘tabar cholg‘uning qadimiy ko‘rinishi deb e’tirof etiladi.

XIX asrda O‘rta Osiyoga eksapeditsiya uchun kelgan olimlar, tadqiqotchilar, o‘lkashunos va etnograflar musiqa mahalliy aholining qon-qoniga singib ketganligini qayd qilib O‘tadilar. Deyarli har bir o‘zbek xonadonida dator sozini ko‘rish mumkinligi va u O‘rta Osiyo xalqlarining eng sevimli cholg‘u sozi ekanligini yozib, o‘z kundaliklarida hamda ilmiy risolalarida bayon etganlar.

Dutor Markaziy Osiyoning o‘zbek, tojik, turkman va uyg‘ur xalqlari orasida keng tarqalgan cholg‘ulardan biridir. O‘lkamizning musiqa sozlari orasida dator O‘zining mayin, xonaki tovushi bilan alohida ajralib turadi. Ayni paytda bizning Respublikamizda dator ijrochiligi to‘rt asosiy lokal uslubga bo‘linadi. Bular: Xorazm, Samarqand-Buxoro, Qashqadaryo-Surxondaryo va Farg‘ona-Toshkent uslublaridir.

O‘tgan asrda dator san‘atiga nisbatan ko‘proq e’tibor bergan, unda ijro etilgan qo‘shiqlar va kuylarni yozib olgan dastlabki ovropalik musiqashunos, harbiy orkestr dirijori va skripachi Avgust Eyxgorn bo‘ldi. Eyxgorn yozib olgan ko‘pgina asarlar orasida dator jo‘rligida aytilgan qo‘shiqlar vas of cholg‘u asari sifatida unda ijro etilgan bir necha o‘nlab kuylarni uchratamiz². Bu uslublar ichida Xorazm va Farg‘ona-Toshkent mahalliy yo‘llari alohida ajralib turadi. Nafaqat folklor va klassik san‘atida, balki ijrochilikda shu vohalar cholg‘u sozining tuzilishi va ijro etilishida o‘ziga xos xususiyatlar bilan bir-biridan farq qiladi. Vohalar ijro

¹ Matyoqubov.O:Boltayev.R, Aminov.H; O‘zbek notasi T.;2009 3-bet

² Rasultoyev.J O‘zbek dator ijrochiligi T.: “O‘qituvchi” 1997.7,8-bet

uslublarining takomillashib borishi natijasida dutor ijrochiligida turli maktablar vujudga keldi.

Dutor turlari haqida soʻz yuritadigan boʻlsak, tarixiy rivojlanish jarayonida turkman, tojik, uygʻur, xorazm, oʻzbek dutorlari shakillangan. Bular tuzilishi jihatidan unchalik farqlanmasa-da, har holda koʻrinishi, torlari bilan bir-biridan biroz ajralib turadi. Masalan, uygʻur va tojik dutorlarining bir-biriga oʻxshashlik tomonlari shundaki, ularning kosasi turkman va xorazm dutoriga nisbatan birmuncha kattaroq boʻladi. Odatda turkman dutoriga metallan yasalgan sim taqiladi. Tojik dutorlarini ayrimlari oʻzbek dutoriga oʻxshaydi. Ularning kosasining oʻrtacha hajmi bilan bir-biriga yaqin turadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, oʻzbekistonning oʻzida ham dutorlar azaldan 2 xil yasalgan, yaʼni erkaklar dutori va ayollar uchun moʻljallangan dutorlar. Erkaklar dutorining kosasi kattaroq, dastasi esa uzunroq boʻladi. Ayollar dutorlari aksincha, kosasi kichikroq va dastasi ham nisbatan qisqa, ayollarga yarashadigan va nozikroq qilib mohir soz ustalari tomonidan yasaladi. Shuningdek ushbu dutorlar oilasi qatoridan bugungi kunda keng qoʻllanilayotgan Qoraqalpoq milliy dutori (Alamoynaq) dutori ham oʻrin egallagan. Ushbu dutor boshqa dutorlarga qaraganda oʻzining mayin va sokin ovozi bilan, dasta va kosa qismidagi qoraqalpoq xalqining milliy bezak va naqshlari bilan alohida ajralib turadi. Uning torlari boshqa dutorlardan farqli oʻlaroq ingichka metal simdan qoʻyiladi va bu unda ijro etiladigan kuylarga oʻzgacha joziba baxsh etadi.

Vohalar va turli xalqlarga xos dutorlarning koʻrinishi ijro anʼanalariga ham taʼsir etishi muqarrardir. Shu nuqtai nazardan biz oʻzbek, turkman, xorazm, qoraqalpoq dutor ijrochiligi maktablari shakillanishini koʻrishimiz mumkin.

Oʻzbekistonda asosan Xorazm, QOʻqon, Andijon, Toshkent kabi oʻziga xos ijrochilik maktablari shakillangan. XX-XXI asrlarga kelib, dutor ijrochiligi professional darajada rivojlana boshladi. Bir qator mohir ijrochilar shakllandi. Dutorni goʻzal sadolantirishning turli koʻrinishlari va uslublari paydo boʻldi. Bu bir-biridan serjilo ijro uslublari oʻziga xosligi bilan tinglovchilar dilidan joy ola

boshladi. Ularning uslublariga qiziqqan yoshlar ham paydo bo'ldi, natijada ijrochilik maktablari shakillandi. Dutor ijrochilik uslublari haqida gapirar ekanmiz, biz Xorazm dator maktablari va o'ziga xos go'zal ijrochilik uslubini qayd etmasdan ilojimiz yo'q. Farg'ona-Toshkent vohasidagi ko'p ijro yo'llaridan-Qo'qon dator ijrochilik maktabining an'analari ham alohida ajralib turadi. Dutor ijrochiligining an'anaviy uslubda maxsus maqom yo'llari yaratilgan. Dutorning o'ng qo'l zarblari Xorazmda "dast" deyiladi. Ular o'z ichiga kuy va usul bo'laklarini murakkab va jozibali jihatlarini birlashtiradi. Keksa sozandalarning aytishiga qaraganda, doston nomalariga jo'r bo'luvchi doira ham usulni dator zarblaridan o'rgangan. Asarlarning kuy tuzilishi va tezkor rivojlanganligidan baxshilar datorning ijro Imkoniytlaridan to'liq foydalanganlar. Xorazm dator ijrochiligini takomillashuvida bir qator ustoz ijrochilarining katta hissalar bor. Bulardan Nurmuhammad Boltayevni alohida ta'kidlab O'tish joizdir. Ustoz ijrosidagi "Orazibon", "Qarinavo", "Aliqambar", "Qoradali", "Roviy", "Dilxiroj" kabi xalq kuylarida Xorazm ijro uslubini, ya'ni qopqoqqa urib, to'rt barmoqni birgalikda terib chalishlarni yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Farg'ona-Toshkent dator ijrochiligida shaxsiy uslublar muhim ahamiyat kasb etgan. O'z ijrolari bilan musiqa ijrochiligi san'atiga salmoqli hissa qo'shgan ustozlar Faxriddin Sodiqov, Mahmud Yunusov, Orif Qosimov, Zokirjon Obidov, Komiljon Jabborov, Turg'un Alimatov kabilarning ijro yo'llari musiqa san'atimizda o'rnak uslublardir.

Bugungi kunda o'zbekistonda taniqli va mahoratli dator ijrochi ustozlardan RO'za Hadjayeva, Ulug'bek Yunusovlar Qoraqalpog'istonda Baxtibay Saparbayev, Niyazbek Askarov, Gulzuhra Kamolova va Ruslan Allaniyazovlarni keltirib o'tsak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda Dutor cholg'u asbobi nafaqat o'zbek xalqining balki barcha Turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan cholg'u asbobi bo'lib bugungi kunda xalq milliy musiqasida uning ahamiyati va o'rni katta.

Dutor xalqimizning asrlar davomida sayqallangan, boy tarixiy-musikaviy merosining ajralmas qismi sifatida xalq musiqasi va ijrochilik madaniyatida muhim o'rin egallaydi. Ushbu asbobning qadimiy ildizlari, shakllanish bosqichlari va vohalar kesimida yuzaga kelgan ijrochilik maktablari uning nafaqat badiiy, balki tarixiy va etnomadaniy ahamiyatini ham belgilab beradi.

Tadqiqot davomida shuni kuzatish mumkinki, dator cholg'usining ilmiy asosda to'liq tizimlashtirilgan klassifikatsiyasi, xususan, uning lokal shakllanishi va voha maktablari bo'yicha aniq tipologiyasi hali to'liq ishlab chiqilmagan. Hozirgacha olib borilgan ilmiy ishlar ko'proq tavsifiy va tarixiy yondashuvga

tayanadi. Bu esa amaliy ijrochilikdagi mintaqaviy farqlar va uslubiy xususiyatlarning chuqur tadqiq qilinishiga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, dutor ijrochiligidagi avlodlar davomiyligi, ustoz-shogird an'analari, kompozitorlik faoliyati hamda zamonaviy sahna san'atidagi o'rni yetarlicha o'rganilmagan. Dutorning ayollar ijrochiligi, ayollarga mo'ljallangan cholg'ular va ularning ifoda vositalari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar ham juda kam.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Dutor cholg'usining tarixi va mintaqaviy xususiyatlarini chuqur ilmiy asosda O'rganish uchun kompleks ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etilishi lozim.

2. Vohalardagi dutor maktablarining ijro texnikasi, sozlash usullari va uslubiy xususiyatlari bo'yicha mukammal tahlillar amalga oshirilishi zarur.

3. Dutorga oid mavjud yozma va og'zaki manbalar tizimlashtirilib, ularning asosida zamonaviy ilmiy-nazariy qo'llanmalar yaratilishi lozim.

4. Ayollar dutor ijrochiligi bo'yicha maxsus tadqiqotlar olib borilib, ularning sahnadagi o'rni, ifoda vositalari va estetik qarashlari aniqlanishi kerak.

5. Dutor ijrochiligi va cholg'usozlik an'analari UNESCOning Nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritish bo'yicha tashabbuslar ilgari surilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, dutor cholg'usi faqatgina musiqa asbobi emas, balki xalqimizning tarixiy xotirasi, estetik qarashlari va madaniy tafakkurining ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Uning ilmiy asosda chuqur o'rganilishi nafaqat madaniy merosni saqlab qolish, balki uni keyingi avlodlarga yetkazish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasultoyev.J O'zbek dutor ijrochiligi T.: "O'qituvchi" 1997 7,8-bet
2. Matyoqubov.O:Boltayev.R, Aminov.H; O'zbek notasi T.;2009 3-bet
3. D.Yorov, Q.Qurbonov – "Navoi dutor"
4. M.Safarova – "Dutor mutaxassisligi bo'yicha o'quv qo'llanma"
5. Qilicheva Hayotxon Inoyatovna "Dutor cholg'usida o'qitish uslubiyoti" Toshkent-2017 y.
6. G.Muhammedova "Dutor darsligi" 2005 y.
7. M.A.Asilov, F.N.Vasilev "Dutor darsligi" -T-1977 y.
8. G.Qochqarov "Dutor sadolari", 1-kitob, T-1987.
9. Q.Z.Rajabboyevna, R.A.Allambergenovna "Amudaryo san'ati madaniyat tarixi va tarqqiyoti" Scintific approach to the modern education system ps.8-14. Vol. 3 No 26(2024)
10. Qodirova Zilola Rajabboyevna "Nazir Qori Rahimov hayot va ijod yo'liga nazar". Intellectual education technological solutions and innovative digital tools:

a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd JUNE, 2024) – Netherlands, Amsterdam : "CESS", 2024. Part 28– 348p.

11. Qodirova Zilola Rajabboyevna “Shimoliy Xorazm dostonchilik maktabi” “TA’LIM TIZIMIDA MUSIQIY-NAZARIY FANLARNING TUTGAN O’RNI VA AHAMIYATI” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami 15-may 2024-yil

12. Q.Z.Rajabboyevna “Qoraqalpoq musiqa san’atida Anvar Xudoyberganovning qo’shgan hissasi”. New Renaissance” is awarded by the editorial board of the international scientific journal. 19.09.2024